

УДК 339.18-048.42

DOI 10.5281/zenodo.13960965

ПОПАДЮК Ольга Ивановна¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

ИННОВАЦИОННАЯ ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ

Товарная политика – это стратегия, которую компании используют для повышения ценности своей продукции и увеличения объема продаж. Данная политика включает в себя выбор типа продукции, ее количества, ценообразования, качества продукции, упаковки, бренда и рекламы. Эффективная товарная политика может помочь компаниям выделиться и увеличить продажи. Компании должны гарантировать, что их продукция отвечает потребностям клиентов, оставаясь при этом конкурентоспособной. Для этого они должны предпринимать ряд действий – от разработки нового продукта до рекламы. Кроме того, важно, чтобы компании постоянно пересматривали и адаптировали свою политику в отношении товаров. В конце концов, потребности клиентов постоянно меняются, и конкуренция тоже не дремлет. Поэтому успешная товарная политика требует пристального наблюдения за рынком, понимания тенденций и новшеств. Помимо эффективной товарной политики, маркетинг также играет важную роль в увеличении продаж. Компании могут повысить осведомленность о своей продукции и привлечь потенциальных клиентов с помощью целенаправленных рекламных мероприятий. Однако они должны убедиться, что реклама заслуживает доверия и подчеркивает реальные преимущества продукта. В целом, успешная корпоративная стратегия требует, как хорошо продуманной продуктовой, так и маркетинговой политики. Это единственный способ обеспечить высокие продажи в долгосрочной перспективе.

Планирование и реализация эффективной товарной политики является важной частью успешной корпоративной стратегии. Для разработки соответствующей стратегии важно учитывать ряд факторов. К таким факторам относятся целевая аудитория, цели компании, доступные ресурсы, конкуренция и рыночные условия. Обладая этой информацией, компании могут разрабатывать стратегию, адаптированную к их конкретным потребностям. Это включает в себя решения по продукту, его позиционированию, ценообразованию, маркетингу и рекламе. Благодаря правильному планированию и внедрению, компании могут достигать своих целей и максимизировать прибыль.

В статье обобщены подходы к определению понятия товарной политики предприятия, рассмотрены основные проблемы разработки товарной политики в современных условиях, определены особенности формирования товарной политики торговых предприятий, выделены составляющие товарной инновационной политики.

Ключевые слова: *товар, товарная политика, качество, маркетинговая деятельность, ассортимент, номенклатура, конкурентоспособность, инновации, маркетинговая стратегия, инновационная политика.*

Постановка проблемы. Достижение эффективного роста экономики любого государства невозможно без обеспечения необходимого уровня конкурентоспособности отечественных товаров и услуг на международном уровне.

Ключевым элементом конкурентоспособности является способность успешно конкурировать на внутреннем рынке. Чтобы товар или услуга, предлагаемые на рынке,

оставались востребованными и соответствовали требованиям конкуренции, требуется принимать ряд тщательно продуманных решений [1].

В области маркетинга подобные решения обычно затрагивают четыре ключевых аспекта: стратегию товара, ценовую стратегию, сбытовую стратегию и коммуникационную стратегию [2]. Стратегия товара является основным элементом, вокруг которого создаются остальные решения, касающиеся условий покупки товара и способов его продвижения от производителя до конечного потребителя [3].

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам формирования товарной политики посвящены работы таких западных и отечественных исследователей, как: Романов А.Н., Багиев Г.Л., Завьялов П.С., Борисов А.Б., Тарасевич В.М., Котлер Ф., Портер М. и др. [4-10]. Однако определенные практические понятия по определению взаимного влияния специфики деятельности торговых предприятий на формирование товарной политики недостаточно практически обоснованы.

Цель исследования. Целью исследования является теоретическое обобщение сущности понятия товарной политики предприятия и формирование основных составляющих инновационной товарной политики на основе специфики деятельности торговых предприятий.

Изложение основного материала. Товарная стратегия играет ключевую роль в успешной работе компании, позволяя ей принимать обоснованные решения в условиях конкурентного рынка и обеспечивать устойчивые преимущества в будущем. Для того чтобы успешно конкурировать, современному бизнесу необходимо развивать многоуровневую маркетинговую активность, которая будет формировать четкое видение перспектив компании на основе продуманной товарной политики. Применение маркетинговых подходов в управлении дает возможность предприятию быстро подстраиваться под изменчивую рыночную ситуацию, выявляя скрытые мотивации потребителей и корректируя стратегию в соответствии с внешними факторами.

В условиях современной экономики предприятия вынуждены использовать все более сложные стратегии для конкуренции, чтобы завоевывать, сохранять и увеличивать свои рыночные позиции. Разработка и реализация эффективной товарной политики позволяет организации улучшать свою производительность и предоставляет ей конкурентные преимущества над конкурентами. Анализ существующих литературных источников продемонстрировал, что в экономической науке нет единогласного определения термина «товарная политика».

При анализе разных трактовок понятия «товарная политика» можно выделить несколько ключевых аспектов:

- почти все исследователи согласны с тем, что товарная политика предприятия представляет собой совокупность определённых мероприятий, направленных на управление товарами или их ассортиментом;
- основная цель товарной политики заключается в удовлетворении потребностей потребителей с помощью управления товаром или его ассортиментом;
- конечная задача товарной политики – обеспечение получения максимальной прибыли.

Приведем несколько трактовок понятия «товарная политика», используемых в словарях и энциклопедиях (табл. 1).

Следовательно, понятие «товарная политика» представляет собой ключевую часть маркетинговой деятельности компании, которая включает в себя принятие и внедрение обоснованных управленческих решений касательно создания и оптимизации ассортиментной политики. Целью данных действий является достижение максимальной

эффективности товарного производства для организации. Розничные компании играют важную роль в процессе товарооборота.

Таблица 1. Современные подходы к трактовке понятия «товарная политика»

Источник	Характеристика термина «товарная политика»
Современный экономический словарь [11]	Часть маркетинговой деятельности компании, фокусирующаяся на расширении номенклатуры, разработке новых продуктов, исключении из ассортимента товаров, ушедших из употребления, улучшении упаковки изделий, создании запоминающегося названия и яркого товарного бренда.
Маркетинг розничного торгового предприятия. Терминологический словарь [12]	Комплекс действий и стратегий, направленных на установление и реализацию бизнес-целей. Под товарной политикой подразумевается и ассортиментная политика, а также применение товарных стратегий.
Большая юридическая энциклопедия [13]	Компонентами маркетинговой деятельности компании является обширное (собирающее, комплексное) понятие, охватывающее политику ассортимента, разработку новых продуктов и их внедрение в производство, исключение товаров из ассортимента, которые утратили или теряют спрос, модификацию существующих товаров, вопросы упаковки и дизайна, а также создание запоминающегося названия и выразительного товарного знака. Важное место в этой деятельности занимает концепция разработки инновационных товаров, которые предлагают что-то новое на рынке.
Краткий словарь экономиста: словарь [14]	Элемент стратегического плана развития бизнеса, который включает первоначальный отбор ассортимента товаров и услуг, планируемых для последующего включения в производственный портфель.
Большой экономический словарь [15]	Комплексное понятие, охватывает ассортиментную политику, разработку новых товаров и их запуск в производство, исключение из экспортной программы товаров, утративших потребительский интерес, модификацию продукции, а также вопросы упаковки, товарного знака и наименования товаров.
Власть. Политика. Государственная служба: Словарь [16]	Совокупность действий, проводимых государством и предприятиями для управления производством, распределением и потреблением товаров. Включает в себя стратегии по разнообразию продукции, разработке новых товаров и их выпуска на рынок, исключению из экспортной программы непопулярных товаров, улучшению товаров, а также вопросы упаковки и брендинга товаров.

Долгосрочный успех компании во многом зависит от грамотно выстроенной маркетинговой стратегии, представляющей собой комплексный подход, который устанавливает направления работы фирмы в условиях изменяющейся конкурентной ситуации. Важнейшую роль в этой стратегии играет товарная политика, так как именно она в значительной степени определяет степень удовлетворенности потребительского спроса и конкурентоспособность компании.

Товарная стратегия разрабатывается для каждого конкретного предприятия и зависит не только от его отраслевой направленности и размера, но и от особенностей и уровня развития рынков сбыта, потребительского спроса, финансовых ресурсов и других аспектов, как внутренних, так и внешних. Как подчеркивают Чухрай Н. и Патора Р., стратегический подход к товарной политике должен сосредоточиться на реализации миссии предприятия и на стимуляции роста внутреннего рынка, главным образом, опираясь на отечественное производство. Это производство должно быть в состоянии создавать товары, способные конкурировать и удовлетворять потребности различных категорий населения [17].

При анализе товарной политики компании через призму термина «политика» можно сказать, что это часть маркетинговой деятельности, направленная на управление взаимоотношениями между потребительскими нуждами и «товарным предложением» фирмы. Цель состоит в том, чтобы завоевать и сохранить выгодные позиции на рынке, а также обеспечить получение дохода. В контексте данного обсуждения под товарным предложением понимается набор товаров или услуг, которые организация представляют на рынке.

Качественное осуществление товарной политики фирмы зависит от двух ключевых компонентов. Во-первых, компании необходимо разумно организовать свою деятельность в рамках имеющейся номенклатуры товаров, учитывая различные стадии жизненного цикла продукции. Во-вторых, важно заранее разрабатывать новые товары, чтобы заменить те, которые подлежат снятию с производства и выводу с рынка.

Таким образом, товарная политика предприятия может быть разделена на номенклатурную и инновационную составляющие в зависимости от продуктовой специфики.

Номенклатурная политика предполагает мероприятия по управлению уже имеющимся ассортиментом товаров и их классификацией. Она включает в себя решение задач, связанных с поддержанием конкурентоспособности товаров на необходимом уровне, поиском наилучших товарных сегментов для уже существующих продуктов, разработкой и внедрением стратегии упаковки, маркировки и обслуживания этих товаров, а также решением вопросов, касающихся удаления с рынка товаров, которые не имеют конкурентных преимуществ.

Инновационная товарная политика предполагает реализацию программ, направленных на разработку и внедрение новых товарных предложений. Такие инновационные предложения могут представлять собой новые продукты или их группы. Процесс создания и вывода на рынок этих товаров осуществляется в соответствии с принципами и методами, определяющими инновационную товарную стратегию.

Инновации возникают из двух основных источников. Первый источник – это потребности общества и его институтов, а также индивидуальных потребителей, что можно назвать рыночными потребностями, существующим спросом на определенные продукты – данный подход можно охарактеризовать как маркетинговый или эволюционный. Второй источник связан с «изобретением», т.е. с творческой деятельностью, направленной на создание новшеств, которые могут удовлетворять еще не сформировавшийся спрос или же коренным образом трансформировать существующий – это революционный подход. Все классификации источников инноваций в конечном итоге можно свести к этим двум ключевым точкам.

Эволюционные инновации включают в себя различные изменения в уже существующих на рынке продуктах (товарах и услугах), такие как снижение производственных затрат или улучшение товарного вида. Исследования в области управления инновациями показывают, что примерно 60-80% успешных нововведений

возникают на рынке, тогда как только 20-40% имеют лабораторное происхождение. Тем не менее, чрезмерное внимание к эволюционным изменениям не может существенно изменить развитие общества. Эволюция лишь раскрывает заложенный в существующем продукте потенциал и создает предпосылки для новых идей. Напротив, инновации, основанные на глубоких научных исследованиях, способны инициировать технологические прорывы, обеспечивая предприятиям значительные преимущества по сравнению с конкурентами.

Следовательно, целесообразно выделить две ключевые составляющие стратегии товарных инноваций: эволюционную и революционную.

Эволюционный аспект рассматривается как совокупность действий, направленных на реализацию заложенного в имеющихся товарах инновационного потенциала и переход к новым концепциям. В этот процесс включаются:

- улучшение уже имеющихся товаров;
- обновление продукции;
- освоение производства товаров, которые уже существуют на рынке, но являются новыми для данного предприятия;
- товары, создаваемые с использованием новых и усовершенствованных технологий производства.

Революционный аспект представляет собой набор действий, нацеленных на разработку новых продуктов, спрос на которые в данный момент отсутствует, но может возникнуть вместе с введением этих товаров. В данном контексте следует акцентировать внимание на кардинальных инновациях в товарной сфере, а также на новых открытиях и технических решениях.

В ходе формулирования инновационной части товарной политики компании по конкретному продукту необходимо выявить ключевые характеристики товара. Это является одной из основ при подготовке к успешному выведению товарной инновации на рынок. На данном этапе важно установить, что подразумевается под термином «новый товар», так как в современной экономической литературе это словосочетание имеет множество интерпретаций. Оно применяется как для обозначения усовершенствований и обновлений уже существующих товаров, так и для описания совершенно новых потребительских товаров, которые предлагаются на рынке впервые.

Согласно статистическим данным, лишь 10% всех новых товаров действительно являются инновационными и оригинальными. Процесс разработки таких товаров, организация их производства и выход на рынок требуют значительных инвестиций и связаны с высоким уровнем риска. Это одна из основных причин, по которой компании ограничивают свою деятельность в области разработки новых товаров лишь усовершенствованием и модификацией уже существующих продуктов. В связи с этим разумно рассматривать под новым товаром исключительно тот товар, который является принципиально новым и не имел аналогов ранее. Остальные товары, созданные на основе уже существующих, которые претерпели инновационные изменения или для производства которых были использованы новые технологии и технические разработки, следует объединить в концепцию товарной инновации.

Таким образом, товарной инновацией следует считать продукт, возникший в результате преобразования идей и проведения исследований, который представляют собой совершенно новый или улучшенный товар. Его основная цель – завоевание общественного признания через применение в повседневной практике. Совокупность таких товаров образует предложение инноваций от конкретного предприятия.

Набор товарных инноваций создает ряд доступных инновационных проектов в компании. Следующий этап заключается в выборе из этого набора тех проектов, которые

окажутся наиболее выгодными и целесообразными для бизнеса, используя многокритериальную оценку их эффективности.

Критериями могут служить технические, финансовые и экономические аспекты инновации, а также совокупность характеристик, которые помогают оценить преимущества как для отдельных пользователей, так и для общества в целом. На основе установленной базы критериев осуществляется предварительный отбор проектов, которые будут включены в предстоящее предложение. Процесс моделирования позволяет проверить, насколько корректно сформированы критерии. Окончательное оформление оптимального инновационного предложения осуществляется на основе смоделированного варианта, который согласуется с финансовыми возможностями компании.

Совершенно естественно, что инновационная политика компании в сфере продукции основывается на одних и тех же принципах для всех типов товаров, которые затем адаптируются в зависимости от специфики конкретного продукта или рынка. Эта политика представляет собой систему действий компании, связанных с разработкой и реализацией новинок, и требует особого внимания со стороны руководства при ее построении. Следовательно, организации необходимо разрабатывать и непрерывно улучшать стратегию товарных инноваций, что позволит поддерживать сбалансированный ассортимент, обеспечивать постоянный спрос и сохранять стабильную прибыль.

Стратегические решения можно классифицировать по разным категориям, включая технические, маркетинговые, социальные и управленческие [2]. Среди этих областей наибольшее внимание привлекает маркетинг, так как он играет ключевую роль в формировании стратегий в других сферах (технической, социальной и управленческой).

При создании маркетинговых и инвестиционных стратегий вырабатываются общие принципы для достижения целей общей инновационной стратегии предприятия. Для успешного инновационного развития организация должна подстраиваться под требования рыночной среды и оперативно реагировать на её изменения, осваивая новые направления и реализуя выявленные рыночные возможности. В этом контексте невозможно не согласиться с мнением Ильяшенко С.М. [18] о необходимости параллельной разработки маркетинговых и инвестиционных аспектов общей стратегии предприятия. Это поможет избежать ситуации, когда выявленные возможности не могут быть использованы из-за нехватки ресурсов, или, наоборот, ресурсы расходуются без учета рыночных условий. При этом такая несбалансированность может быть быстро обнаружена и устранена на ранних стадиях.

Предложение о запуске в производство нового продукта следует рассматривать как стратегически важное, если выполнено одно или несколько из следующих критериев:

- данный товар откроет компании доступ к значительному новому сегменту рынка, что увеличит её рыночные возможности;
- выпуск данного продукта существенно улучшит репутацию фирмы;
- создание товара станет «удачным шагом» в конкуренции с другими производителями;
- освоение и внедрение продукта приведут к заметному улучшению финансового состояния компании;
- реализация продукта создаст или укрепит кооперационные отношения с ключевыми поставщиками сырья, материалов или оборудования;
- внедрение изделия связано с применением новых перспективных технологий, которые повысят технический и технологический потенциал предприятия;
- введение нового товара потребует значительного повышения квалификации сотрудников и объединения усилий команды, что улучшит социальную атмосферу в коллективе;

– освоение нового продукта позволит фактически проверить или внедрить инновационные формы организации и управления производственными процессами, что повысит управленческий потенциал компании.

Важно отметить, что понятие «стратегические решения» подразумевает выборы, которые имеют ключевое воздействие на работу бизнеса и приводят к долгосрочным и неизбежным последствиям, если будут реализованы. Такие решения, в более широком понимании, формируют основу стратегии компании. Таким образом, стратегия компании должна служить своеобразным каркасом, на котором основываются специфические задачи и решения по отдельным аспектам её функционирования.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. В заключение можно сказать, что в данной работе были выделены ключевые теоретические основы формирования инновационной товарной политики компании. При правильном и системном подходе к внедрению инноваций в товарную политику у фирмы есть высокая вероятность поддержания своей конкурентоспособности на рынке, даже в условиях экономической нестабильности. Регулярное и обоснованное обновление ассортимента через создание эффективных инновационных предложений позволяет компании получить значительные конкурентные преимущества.

Список литературы

1. Михайлова И.А., Салина С.В., Салина М.В. К вопросу формирования товарной политики предприятия // Евразийский Союз Ученых. – 2015. – №4-2 (13). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-formirovaniya-tovarnoy-politiki-predpriyatiya> (дата обращения: 25.07.2024).

2. Казакова Н.В., Сулова Н.В. Актуальные вопросы управления товарной стратегией предприятия с использованием методов маркетинга // Достижения вузовской науки. – 2016. – №21. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-upravleniya-tovarnoy-strategiyey-predpriyatiya-s-ispolzovaniem-metodov-marketinga> (дата обращения: 25.07.2024).

3. Бикбова, В.В. Влияние товарной политики на экономическую эффективность хозяйственной деятельности предприятия // Символ науки. – 2016. – №8-1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tovarnoy-politiki-na-ekonomicheskuyu-effektivnost-hozyaystvennoy-deyatelnosti-predpriyatiya> (дата обращения: 25.07.2024).

4. Маркетинг : [Учеб. для вузов по спец. «Маркетинг» и «Менеджмент» / А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников и др.]; под ред. А.Н. Романова. – Москва : Банки и биржи, 1995. – 558 с. : ил.; 25 см.; ISBN 5-85173-003-X (в пер.).

5. Багиев, Г.Л. Маркетинг [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн ; под общ. ред. Г.Л. Багиева. - 3-е изд., перераб. и доп. – Москва [и др.] : Питер, 2005. – 733 с. : ил., табл.; 24 см. – (Учебник для вузов); ISBN 5-469-00482-1 (в пер.)

6. Завьялов, П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах : учебное пособие / П.С. Завьялов. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 495 с. : ил., табл.; 21 см. – (Высшее образование); ISBN 978-5-16-001386-2 : 3000.

7. Большой экономический словарь [Электронный ресурс] : более 20000 терминов и определений / авт. и сост. А.Б. Борисов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Книжный мир, сор. 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – (Электронные справочники и энциклопедии); ISBN 978-5-8041-0437-6.

8. Тарасевич, В.М. Ценовая политика предприятия [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В.М. Тарасевич ; под общ. ред.

Г.Л. Багиева. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 271 с. : ил.; 21 см. – (Серия «Учебники для вузов»); ISBN 5-318-00281-1.

9. Котлер, Ф. Основы маркетинга : краткий курс : [пер. с англ.] : новое изд. / Ф. Котлер. – Москва [и др.] : Вильямс, 2006. – 646 с. : ил., табл.; 21 см.; ISBN 5-8459-0376-9 (В пер.)

10. Порте М. Конкуренция [Текст] / М.Э. Портер. – Обновленное и расширенное изд. – Москва [и др.] : Вильямс, 2010. – 591 с. : ил.; 24 см.; ISBN 978-5-8459-1584-9.

11. Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 2-е изд., испр. – Москва : Изд. дом «ИНФРА-М», 1998. – 476, [2] с.; 25 см. – (Библиотека словарей «ИНФРА-М». БСИ); ISBN 5-86225-758-6 (В пер.)

12. Никишкин, В.В. Маркетинг розничного торгового предприятия. Терминологический словарь / В.В. Никишкин, М.Д. Твердохлебова. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 96 с. ISBN 978-5-16-010200-9. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/475369> (дата обращения: 25.07.2024).

13. Барихин, А.Б. Большая юридическая энциклопедия [Электронный ресурс] : более 30 000 терминов и определений / А.Б. Барихин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Кн. мир, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : ил.; 19 см. – (Электронные справочники и энциклопедии); ISBN 978-5-8041-0435-2.

14. Зайцев, Н.Л. Краткий словарь экономиста : словарь / Н.Л. Зайцева. – 4-е изд., доп. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 224 с. – (Библиотека малых словарей «ИНФРА-М»). – ISBN 978-5-16-002779-1. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1974319> (дата обращения: 25.07.2024). – Режим доступа: по подписке.

15. Большой экономический словарь : 19000 терминов / [М.Ю. Агафонова и др.]; Под ред. А.Н. Азрилияна. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Ин-т новой экономики, 1997. – 856 с. : ил.; 26 см.; ISBN 5-89378-001-9 (В пер.) : Б. ц.

16. Халипов, В.Ф. Власть. Политика. Государственная служба : Словарь / В.Ф. Халипов, Е.В. Халипова. – Москва : Луч, 1996. – 271 с.; 21 см.; ISBN 5-7005-0556-8 : Б. ц.

17. Чухрай Н., Патора Р. Инновации и логистика товаров / Н. Чухрай, Р. Патора. – Национальный университет «Львовская политехника», 2001. – 263 с.

18. Ильяшенко, С.Н. Инновационное развитие рыночных возможностей: проблемы управления : [монография] / С.Н. Ильяшенко. – Сумы : ВВП «Мрія-1», 1999. – 222 с. : ил., табл.; 20 см.; ISBN 966-566-116-7.

19. Барамыко, Л.В. Методические подходы к формированию и оценке эффективности товарной политики предприятия // УЭКС. – 2012. – №12 (48). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-podhody-k-formirovaniyu-i-otsenke-effektivnosti-tovarnoy-politiki-predpriyatiya> (дата обращения: 25.07.2024).

Попадюк Ольга Ивановна, канд. экон. наук, доцент кафедры коммерции и таможенного дела, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: olga.popadyuk@list.ru

ORCID: 0009-0001-7757-7444

Поступила в редакцию 01.09.2024 г.

UDC 339.18-048.42

DOI 10.5281/zenodo.13960965

POPADYUK Olga¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

INNOVATIVE PRODUCT POLICY OF A TRADING ENTERPRISE: ESSENCE AND FEATURES

Product policy is the strategy that companies use to add value to their products and increase sales. This policy includes the choice of product type, quantity, pricing, product quality, packaging, branding, and advertising. An effective product policy can help companies stand out and increase sales. Companies must ensure that their products meet customer needs while remaining competitive. To do this, they must undertake a number of actions, from new product development to advertising. In addition, it is important for companies to continually review and adapt their product policies. After all, customer needs are constantly changing, and so is the competition. Therefore, a successful product policy requires close monitoring of the market, understanding trends, and innovations. In addition to an effective product policy, marketing also plays an important role in increasing sales. Companies can increase awareness of their products and attract potential customers through targeted advertising activities. However, they must ensure that the advertising is credible and highlights the real benefits of the product. Overall, a successful corporate strategy requires both a well-thought-out product and marketing policy. This is the only way to ensure high sales in the long term.

Planning and implementing an effective product policy is an important part of a successful corporate strategy. To develop an appropriate strategy, it is important to consider a number of factors. These factors include the target audience, the company's goals, available resources, competition and market conditions. With this information, companies can develop a strategy tailored to their specific needs. This includes decisions on the product, its positioning, pricing, marketing and advertising. With proper planning and implementation, companies can achieve their goals and maximize profits.

The article summarizes approaches to defining the concept of an enterprise's product policy, considers the main problems of developing a product policy in modern conditions, defines the features of forming a product policy for trading enterprises, and highlights the components of a product innovation policy.

Key words: *product, product policy, quality, marketing activities, assortment, nomenclature, competitiveness, innovation, marketing strategy, innovation policy.*

References

1. Mikhailova I.A., Salina S.V., Salina M.V. (2015) [On the issue of forming the enterprise's product policy]. *Eurasian Union of Scientists*. 4-2 (13). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-formirovaniya-tovarnoy-politiki-predpriyatiya> (date of access: 25.07.2024) (In Russian).
2. Kazakova N.V., Suslova N.V. (2016) [Actual issues of managing the enterprise's product strategy using marketing methods]. *Achievements of university science*. 21. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-upravleniya-tovarnoy-strategiyey-predpriyatiya-s-ispolzovaniem-metodov-marketinga> (date of access: 25.07.2024). (In Russian).
3. Bikbova V.V. (2016) [The influence of commodity policy on the economic efficiency of the enterprise's business activities]. *Symbol of Science*. 8-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tovarnoy-politiki-na-ekonomicheskuyu-effektivnost-hozyaystvennoy-deyatelnosti-predpriyatiya> (date of access: 25.07.2024). (In Russian).

4. Marketing (1995) [Textbook for universities in the special. "Marketing" and "Management" / A.N. Romanov, Yu.Yu. Korlyugov, S.A. Krasilnikov, etc.]; 558 p. ISBN 5-85173-003-X (In Russian).
5. Bagiev, G.L. (2005) Marketing [Text]: a textbook for university students studying economics. 733 p. ISBN 5-469-00482-1 (translated) (In Russian).
6. Zavyalov, P.S. (2010). Marketing in diagrams, figures, tables: textbook. 495 p. ISBN 978-5-16-001386-2: 3000 (In Russian).
7. Large economic dictionary (2010) [Electronic resource]: more than 20,000 terms and definitions / author. and comp. A.B. Borisov. 1 electron. wholesale disk (CD-ROM); ISBN 978-5-8041-0437-6 (In Russian).
8. Tarasevich, V.M. (2001) Pricing Policy of the Enterprise [Text]: a textbook for university students studying economic specialties. 271 p. (Series "Textbooks for Universities"); ISBN 5-318-00281-1 (In Russian).
9. Kotler, Philip. (2006) Fundamentals of Marketing: a short course: [translated from English]. 646 p. ISBN 5-8459-0376-9 (In Russian).
10. Porter, Michael (2010) Competition [Text] Updated and expanded edition. 591 p. ISBN 978-5-8459-1584-9 (In Russian).
11. Raizberg, B.A. (1998) Modern economic dictionary. 476 p. ISBN 5-86225-758-6 (In translation) (In Russian).
12. Nikishkin, V.V. (2014) Marketing of a retail enterprise. Terminological dictionary. 96 p. ISBN 978-5-16-010200-9. Text: electronic. URL: <https://znanium.com/catalog/product/475369> (date of access: 07/25/2024) (In Russian).
13. Barikhin, A.B. (2010) Great legal encyclopedia [Electronic resource]: more than 30,000 terms and definitions (Electronic reference books and encyclopedias); ISBN 978-5-8041-0435-2 (In Russian).
14. Zaitsev, N.L. (2023) A brief dictionary of an economist: dictionary. 224 p. ISBN 978-5-16-002779-1. Text: electronic. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1974319> (access date: 07/25/2024). (In Russian).
15. Large economic dictionary: 19,000 terms (1997) / [M. Y. Agafonova and others]. 856p. ISBN 5-89378-001-9 (In Russian).
16. Khalipov, V.F. (1996) Power. Policy. Public service: Dictionary / 271 p. ISBN 5-7005-0556-8 (In Russian).
17. Chukhrai N., Patora R. (2001) [Innovations and logistics of goods]. 263 p. (In Russian).
18. Ilyashenko, S.N. (1999) Innovative development of market opportunities: management problems: [Monograph]. 222 p. ISBN 966-566-116-7 (In Russian).
19. Baramyko, L.V. (2012) [Methodological approaches to the formation and evaluation of the effectiveness of the enterprise's product policy]. *UE`KS*. 12 (48). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-podhody-k-formirovaniyu-i-otsenke-effektivnosti-tovarnoy-politiki-predpriyatiya> (date of access: 25.07.2024). (In Russian).

Popadyuk Olga, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Commerce and Customs, Donetsk State University, Donetsk, Russia
E-mail: olga.popadyuk@list.ru
ORCID: 0009-0001-7757-7444

Received 01.09.2024